

**Migritude dans *Les Paradis Terrestres* De Femi Ojo-Ade :
Mobiles et Consequences Psychologiques**

Regina N. Uche
University of Uyo

Résumé

Après la colonisation, la plupart des leaders africains deviennent des dictateurs, et sont à l'origine des crises économiques, sociales et politiques dans la société africaine. Cette situation a motivé la plupart des jeunes africains de voyager à l'étranger pour survivre. Parmi ce groupe de jeunes, on a des écrivains qu'on appelle aujourd'hui les « écrivains de la migritude ». Le présent article tente d'étudier des conditions diasporiques des Noirs surtout des Africains en Occident. Pour cette étude, nous avons appliqué la théorie postcoloniale pour voir les mobiles et les conséquences psychologiques de la migritude dans *Les paradis terrestres* de Femi Ojo-Ade. Nous avons étudié la vie d'un immigrant africain dans un pays fictif de Concorde, suivant ses expériences troublantes et ses efforts pour s'intégrer dans ce pays étranger. Nous avons vu qu'Ojo-Ade expose les conditions de la plupart des immigrants africains qui cherchent à s'assimiler dans les sociétés occidentales construites sur le concept de stéréotype et de l'altérité ainsi que de racisme et des préjugés, ce qui fait que ces immigrants restent toujours des exclus de la société exotique.

Mots-cles : Conséquences psychologiques, Immigrants, Emigration, Altérité, Théorie postcoloniale.

Abstract

After colonization, most African leaders became dictators, creating economic, social and political crises in African societies. This situation motivated most young Africans to travel abroad in order to survive. Among this group of young people, we have writers we call today "writers of migritude". This article attempts to study the diasporic conditions of Blacks, especially Africans, in the West. For this study, we applied the postcolonial theory to see the motives and psychological consequences of migritude in Femi Ojo-Ade's *Les Paradis Terrestres*. We studied the life of an African immigrant in the fictitious country of Concorde, following his troubling experiences and his efforts to integrate in this foreign country. We were able to see that Ojo-Ade exposes the conditions of most African immigrants seeking to assimilate into Western societies built on the concept of stereotype and otherness as well as racism and prejudices, which results in these immigrants being excluded from the so called exotic society.

Keywords: Psychological Consequences, Immigrants, Emigration, Otherness, Postcolonial Theory.

Introduction

Le déplacement humain dit la migration n'est ni un phénomène de l'homme d'aujourd'hui ni un événement africain; mais dans ses diverses formes c'est la condition de toute l'humanité. Aujourd'hui, les gens se déplacent d'un côté à un autre pour des raisons diverses, telles les problèmes religieux, la guerre, le mariage, la recherche d'aventures ou des meilleures terres, la recherche d'une meilleure situation économique ou d'éducation. La situation du migrant n'est pas une condition permanente, c'est-à-dire qu'on peut être migrant aujourd'hui et demain on devient citoyen. Prenons le cas de beaucoup de familles pauvres d'origine européenne qui ont quitté leurs pays respectifs au 18e siècle et au 20e siècle, pour aller s'installer en Amérique, en Australie et en Afrique du Sud, qui sont devenus citoyens de ces pays et continents aujourd'hui. Dans la même lancée, plusieurs Africains ont quitté leurs pays d'origine pour aller s'installer en Amérique, en Australie et en Europe à cause de la situation économique de plusieurs anciennes colonies qui devient pire, ne donnant aucun espoir aux jeunes générations qui continuent à s'immigrer vers l'occident, cherchant les paradis terrestres qui n'existent nulle part. La colonisation qui a suivi l'esclavage n'a pas donné aux africains le moment de se récupérer mais les a fait toujours regarder vers le Centre comme l'Eldorado où peut se trouver toutes les bonnes choses. Ils quittent leurs pays d'origine à la recherche d'une meilleure vie en Europe. Quand ils y arrivent, ils découvrent trop vite que tout était une illusion, et aussitôt commencent la frustration et le désespoir. Tous les efforts faits pour s'intégrer dans leur nouvelle société aboutissent à un échec.

L'étude des mobiles et des conséquences psychologiques de la migritude à partir de *Les paradis terrestres* d'Ojo-Ade nous montre un protagoniste qui a dû quitter son pays natal à cause du système déplorable de l'éducation, pour aller chercher un paradis au pays de Concorde. Mais ici, il y a la rupture entre la réalité et le désir, ce qui engendre la désillusion. A travers cette étude, nous constatons que les Noirs de la diaspora n'arrivent pas à s'intégrer dans une société qui les perçoit depuis l'esclavage et la colonisation, comme des sous humains. Ne trouvant pas l'Afrique de leur rêve, ces jeunes quittent le continent mais ils sont choqués de se trouver dans une autre société hostile qui ne les accueille pas.

Pendant une interview, le Professeur Femi Ojo-Ade a donné des raisons pour sa manière d'écrire en disant:

Mes œuvres sont influencées d'abord et avant tout, par des expériences tragiques et la présence des Noirs partout dans le monde où ils (nous) continuent d'être victimes d'un racisme insidieux, un ennemi intolérable qui semble être un conquérant constant (Encyclopedie.com, 2009, notre traduction)

Dans ces mots d'Ojo-Ade nous voyons qu'il comprend bien la situation du Noir de la diaspora et qu'il essaye de décrire ses expériences à l'étranger à travers ses œuvres. Ayo, le protagoniste du texte, est un immigrant qui se trouve dans des situations qu'il n'arrive même pas à comprendre, ayant cru que sa fuite de l'empire pour l'occident lui donnera la paix qu'il voulait mais il avait tort. En tant qu'Africain, Ayo a été déshumanisé et

humilié, ce qui a abouti à sa fin tragique. Le fait que les Africains n'arrivent pas à trouver un changement dans leur situation de vie dans un monde qui est devenu trop sophistiqué en deshumanisant l'Afrique et les Africains, est un point bien marqué dans cette œuvre. Quand les immigrants s'installent et trouvent que leurs nouvelles communautés sont aussi hostiles que leurs pays d'origine, ils deviennent aussi hostiles, désespérés, ayant un sentiment d'être perdus. Ils deviennent agressifs envers leur nouvelle communauté adoptive; ils peuvent même aller jusqu'à commettre des crimes. Voilà donc, les conséquences psychologiques des conditions diasporiques qui ne sont pas idéales pour les Noirs.

Nous voyons une illustration de cela dans *Un nègre a violé une blonde à Dallas* de Ramonu Sanusi où Ajanaku, le protagoniste vole pour démontrer son mécontentement envers les sociétés africaine et occidentale.

Pour analyser cette œuvre et pour faire ressortir les conséquences psychologiques d'une condition diasporique qui n'est pas idéale pour les Africains, nous allons utiliser la théorie postcoloniale parce que le phénomène de racisme et de préjugé tel qu'on le voit dans l'œuvre se base sur des idéologies postcoloniales du stéréotype et de l'altérité, car Ayo souffre du préjugé parce qu'on l'a stéréotypé en le regardant comme « l'autre ».

Dans ce travail, nous allons essayer d'analyser la souffrance d'Ayo dans l'œuvre *Les paradis terrestres* d'Ojo-Ade à travers des narratives de migritude où le protagoniste suit ses aventures et ses efforts divers pour s'installer dans une société étrangère. Ajoutant à sa vie confuse, il est entouré des amis et des ennemies qui ne le comprennent pas. Ils se demandent pourtant s'il se comprend lui-même. Après avoir terminé ses études dans un pays mythique de Concorde, il revient avec sa fiancée antillaise au Songhaï, son pays natal, mais il a dû s'en fuir encore quand le dictateur décide d'éliminer sa famille. Après son retour au soi-disant paradis de Concorde, on ne l'accueille pas, car c'est un immigrant. Ainsi continuent ses problèmes qui le mènent à une fin tragique.

La théorie postcoloniale s'appuie sur les récits comme instrument de persuasion, outil culturel que l'Occident a utilisé pour représenter l'Autre d'une manière euro-centrique. Comme la Migritude, le postcolonialisme s'intéresse également aux phénomènes ségrégationnistes tels que le stéréotype d'Homi Bhabha, l'altérité d'Edward Saïd, le subalterne de Gramsci et Spivak, qui construisent l'espace postcolonial et cherchent à restituer aux sujets colonisés ou deshumanisés leur place et positionnalité sociale. D'après Bill Ashcroft et al, « une caractéristique majeure de la littérature postcoloniale est la préoccupation de lieu et de déplacement (8, notre traduction) ». Donc, utilisant la théorie postcoloniale pour voir les conséquences psychologiques de la migritude dans notre texte choisi, consistera à étudier des concepts tels que le déplacement, le racisme, le préjudice et la ségrégation, pour comprendre des idéologies établies sur la stéréotypification, l'altérité, la subalternité et comment ils fonctionnent.

De la négritude à la migritude

La Négritude, fondée par trois étudiants noirs (Léopold Sédar Senghor, Aimée Césaire et Léon Damas) apparaît pour la première fois en 1934 dans l'œuvre d'Aimée

Césaire intitulée *Négrerie*, publiée dans la revue *L'Étudiant Noir*. C'est un mouvement qui cherche à donner la parole au monde noir. Césaire l'emploie premièrement dans son *Cahier d'un retour au pays natal* où il encourage les Noirs d'être fiers du fait d'être noir. Pour Léopold Sédar Senghor, c'est l'esprit de la civilisation négro-africaine. Elle avait comme thèmes la souffrance nègre, l'appel à la révolte, la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation du destin noir. Donc, ce mouvement est né des effets de la colonisation et l'Indépendance a fait naître le courant de la migritude qui est un mouvement littéraire africain qui s'intéresse à la situation des immigrants. Donc, la migritude a affaire avec la migration, la perte de l'identité, la colonisation et la situation générale des noirs. Comme une étude, elle s'intéresse à la confrontation entre l'Afrique et l'Occident. D'après Shaija Patel (2010), ce mot a en son sein la migration, l'attitude et la négritude. Lorsqu'on parle de la migration, il s'agit de déplacement des gens d'un endroit à un autre alors que l'attitude veut dire la manière dont les immigrants réagissent face à leurs conditions, et aussi la manière courageuse dont les écrivains emploient leurs écrits pour décrire des conditions diasporiques des Africains, des conditions comme le préjudice, le racisme, la marginalisation et la ségrégation.

Les œuvres de la migritude parlent non seulement des protagonistes de la diaspora, qui ont eu un contact avec l'Occident mais aussi de leurs expériences diasporiques. La narration se fait à la première personne du singulier. L'étude de la migritude nous fait voir le conflit entre la culture africaine et la culture occidentale, puisque la plupart des auteurs africains ont une histoire marquée par la colonisation qui a transformé la littérature africaine. Nous parlons ici des écrivains africains qui vivent à l'étranger et qui écrivent suivant leurs propres idéologies. Ils n'écrivent plus pour la renaissance africaine ou la revalorisation de la culture noire, comme faisaient les écrivains de la négritude mais ils abordent des thèmes à caractère mondiale. Même s'ils sont des écrivains africains, ils écrivent, comme nous dit Maryse Condé, en eux-mêmes. Ils s'intéressent toujours aux sujets de déplacement et de migration. Les écrivains de la migritude écrivent entre plusieurs pays et sous plusieurs identités, c'est-à-dire qu'ils manifestent plusieurs identités quand ils écrivent, tout en montrant plusieurs cultures, ne cherchant plus à revaloriser l'Afrique mais plutôt à affirmer leur identité personnelle. À propos de cela, Fatou Diomé, une écrivaine sénégalaise de la diaspora, pendant une interview avec Lila Azam Zanganeh (2005), avait remarqué ainsi « Je ne sais plus à qui attribuer la texture de mon œuvre— à l'Africaine, à l'Européenne, à la femme qui a beaucoup voyagé ou à la noire. » (Notre traduction)

A travers ces mots de Diomé, nous pouvons dire que les écrivains de la migritude sont des écrivains universels qui ne veulent pas être reconnus comme des porte-paroles de l'Afrique mais comme des gens qui veulent partager leurs expériences. Notons quand même que ces écrivains s'appuient de temps en temps sur des écritures de la négritude ; ils s'intéressent aussi aux problèmes de la migration, de la recherche de l'identité, du retour et du racisme car la plupart des écrivains africains ont leur racine dans la négritude qui était un courant de lutte contre l'hégémonie occidentale et qui a débouché sur le révolté contre le colonialisme, essayant aussi de revaloriser la culture noire. Par exemple l'écrivaine somalienne, Nadifa Mohammed, a cité l'œuvre de Claude McKay *Banjo* (1929), quand elle a écrit son œuvre *Black Mamba boy* (2010) suivant l'intrigue de

Banjo. D'ailleurs, rappelons que c'est ce mouvement qui a fait naître la Migritude. Alors que les écrivains de la négritude recherchent leur bien être en Afrique, ceux de la migritude la recherchent en soi.

Parmi les écrivains de la migritude nous retrouvons Shaija Patel, une écrivaine africaine du Kenya, qui a une œuvre qu'elle a appelé *Migritude*, où elle a employé le mot 'Migritude' pour décrire la migration africaine. L'œuvre *Migritude (2010)* est un théâtre des mots de 90 minutes. Elle y a montré avec des saris différents, la lutte interne des immigrants, surtout des femmes, pour se débarrasser des effets de la colonisation, du racisme, des violences, et de l'immigration. Elle a relié la lutte contre ces méfaits à la lutte qu'on fait en essayant de se débarrasser des saris différents qui s'empêche de courir. Pour Patel le mot migritude veut dire migration, attitude et négritude. Cela dénomme des générations des migrants qui ne voient pas la nécessité de se taire pour se protéger; ces écrivains n'ont pas peur de s'exprimer, de dénoncer les mauvaises choses, d'exposer les maux et les conditions des Noirs en occidents. Ils n'ont pas peur de déclencher la guerre à travers leurs écrits mais ils sont des écrivains très courageux, qui parlent sans s'excuser, qui parlent pour eux-mêmes. Leurs écrits sont destinés à libérer non seulement les gens, mais aussi leur esprit et leur mentalité. Donc ce n'est pas seulement pour libérer les gens de l'esclavage physique mais pour les libérer de l'esclavage mental ou psychologique.

Pour Jacques Chevrier, citée par Sophie Lavigne (2008), le concept de la migritude revoie aux nouvelles générations d'écrivains et des écrivains africains, pour lesquelles ce concept devient une sorte de troisième espace entre le foyer et le pays recherché. Quelques autres écrivains à noter ici sont Fatou Diomé qui a écrit *Au ventre de l'atlantique*, Daniel Biyaoula qui a écrit *L'impasse (1996)* et *Agonies (1998)*, Samy Tchak avec *Place des fêtes (2001)*, Alain Mabanckou avec *Bleu, Blanc, Rouge (1999)*. Cristina Ali Farah, Claude Njike Begeret avec *Ma passion africaine (1997)*, et d'autres qui essaient de présenter l'Afrique comme un paradis, dénonçant le fait que les Blancs prennent toujours la place des supérieurs alors que les Noirs restent toujours en position des subalternes et l'espoir d'un paradis terrestre est remplacé par les désillusions face aux humiliations et abus qu'ils subissent des mains des Blancs, ce qui fait qu'ils vivent toujours comme des esclaves.

Mobile de la migritude

N'ayant pas trouvé l'Afrique postcoloniale une Afrique de leurs rêves à cause des nouveaux leaders corrompus qui ont pris le pouvoir des mains des colonisateurs et avec les conditions déplorables de l'économie, de la société et du système éducatif quelques jeunes Africains ont décidé de quitter le continent pour aller en Occident à la recherche d'un paradis terrestre car ils ont toujours ces sentiments que les pays occidentaux leur donneront des meilleures opportunités dans la vie, les opportunités qu'ils ne peuvent pas avoir dans leurs pays respectifs, avec des dictateurs et des tyrans qui dirigent leurs pays.

Dans notre œuvre choisie, on rencontre Ayo Aboudou, un jeune homme qui quitte son pays du Songhaï à cause du système déplorable de l'éducation. Notons qu'au moment qu'il quittait son pays, il y avait d'autres problèmes au Songhaï. Le pays était dirigé

pas un leader corrompu, ce qui avait amené la corruption, la décadence et le dysfonctionnement générale partout dans la société. Donc la condition déplorable de la société africaine est la raison majeure qui pousse les jeunes à l'immigration vers l'occident. Dans *Au ventre de l'atlantique* de Fatou Diomé, nous voyons le jeune frère du protagoniste qui a voulu quitter son village pour rejoindre sa sœur en Occident à la recherche d'une vie meilleure. Tout effort par le protagoniste ici de détourner son frère de ce projet avait abouti à un échec. Arrivé là, il a trouvé que l'Occident n'était pas vraiment ce paradis de son rêve. Nous voyons la même situation dans *L'enfer dans le pays des Blancs* d'Iyanda Balogun où John avait quitté son pays africain pour l'Occident à la recherche d'une meilleure situation de vie. Aujourd'hui, on ne trouve aucun signe qui indique l'amélioration dans la situation économique de plusieurs pays africains; il y a toujours la corruption, la misère, l'incarcération arbitraire des citoyens, la mauvaise gestion, le népotisme, l'insécurité sociale et le chômage. Puisqu'ils ne voient aucune amélioration dans leur situation, les jeunes continuent leur migration vers l'occident croyant toujours qu'ils y trouveront des meilleures conditions de vie.

Rencontre de deux mondes

Notre protagoniste dans cette œuvre, a quitté son pays. Il vient au pays fictif de Concorde, plein d'espoir, mais on lui rappelle très vite sa place de subalternité et de l'altérité et aussi de la supériorité « naturelle » de l'homme blanc. Il constate qu'il avait tort en pensant que tous ceux qui vous sourient sont des amis puisque les Blancs n'arrêtent pas de lui rappeler leur suprématie. Donc, il a eu des difficultés d'intégration. Il constate qu'il lui faut redéfinir sa propre identité afin de faire partie intégrante de ce nouveau monde, à cause des questions qu'on lui pose surtout quand on remplit des fiches, « Des questions innocentes, d'ailleurs gratuites, n'ayant rien à faire avec tes droits humains, Au contraire on te les pose précisément pour garantir tes droits humains, et inhumains (1) ».

Au moment où on trouve que tu es noir, on te pose des questions qui visent à affirmer si tu es digne d'un traitement humain ou inhumain. Mais notre héros n'a pas peur d'affirmer qu'il est Noir avec N majuscule (1) juste comme il n'a pas peur de dire à Monsieur Coudur qu'il n'aime pas qu'on utilise le mot de subalternité « garçon » pour l'adresser mais qu'il faut l'adresser par son nom, Ayo Aboudou (48). Quand il se présente devant la responsable du consul de la Civilisation, nous voyons un contact entre deux mondes qui s'entrechoquent et le préjudice qui en résulte. La responsable cherché longtemps pour trouver une raison d'exclure Ayo de cette société des privilégiés mais n'a rien trouvé. Elle le renvoie chercher une lettre de son université de Concorde pour voir si cela peut le déterrer, mais n'ayant pas réussi, elle lui donne un visa. Dans les mots d'Ayo, il lui a fallu une éternité pour qu'on lui donne le Visa Il remarque aussi que ces responsables se comportent comme des vrais ambassadeurs de leur pays, les meilleurs pays du monde alors que les autres pays ne comptent pas sur la carte.

Pendant le voyage, nous voyons notre protagoniste qui se met à réfléchir sur les conditions des Noirs en Occident, sur la question noire et la question blanche. Il se soucie qu'on n'accorde pas au Noir l'honneur qu'il mérite, mais on le met toujours en marge de la société comme d'éternel étranger venu seulement divertir les Blancs et pas pour cohabiter avec eux en tant qu'être humain. Ayo est en train de vivre des expériences troublantes. A

Concorde, il voit que le monde qu'il rencontre est en pleine contradiction avec le monde de son rêve. Il paraît que le monde du Concorde n'a pas une place pour des Ayo de ce monde. Cette société qui démontre déjà une polarité entre les « nous » et les « autres » démontre aussi une incompréhension entre l'immigrant, surtout les Africains, et leur communauté d'accueil. Ce qui suit, dans le cas d'Ayo, c'est l'amertume et le manque d'espoir pour l'avenir.

Un autre exemple de cette rencontre choquante entre deux mondes est ans l'avion quand une jeune blanche veut s'asseoir auprès d'Ayo pendant que les autres qui le voient comme « l'autre » refusent de s'asseoir à côté de lui. Il se demande si la jeune fille veut être auprès de lui par amitié; mais il n'a pas à se demander pour longtemps car aussitôt qu'il refuse qu'elle le touche, elle le réduit comme d'habitude à un sous-homme en l'appelant « salaud », un mot qu'il n'a pas même bien compris. Ici, le fantasme d'amitié entre une Blanche et un Noir est aussitôt brisé. Des successions des événements vont aussi bouleverser la vie d'Ayo et vont lui révéler que malgré tout ce qui se passe entre le Noir et le Blanc, « le Chimpanzé ne sera jamais le frère du Gorille » (Oyono 182). A l'Aéroport, Ayo est aussi déshumanisé à cause de sa couleur noire alors que la jeune blanche et les autres blancs ne subissent pas les mêmes traitements inhumains. Lui, qui croyait que les gens civilisés sont trop bons pour s'engager dans les mesquineries, voit le contraire quand les officiers le déroboient, le fouillent, cherchant s'il cache quelques articles interdits. Ce traitement l'injurie beaucoup mais le pire c'est les mots d'un des officiers :

... Notre société a pour base des lois précises, faites pour des êtres civilisés, intelligents, fiers de leurs nations. Vous autres, on ne vous comprend pas. Ne vas pas me demander ce que tu as fait pour mériter ce traitement, on lit tout sur ton visage, tu n'es même pas digne de l'accueil chaleureux qu'on t'a accordé ici. (13)

Nous voyons le concept de stéréotypé en jeu ici. Mushtaq définit le stéréotype comme « une image, surtout négative d'un individu par rapport à un groupe ou une société » (25). Donc, Ayo est stéréotypé comme n'ayant pas d'intelligence, n'aimant pas son pays donc n'étant pas digne d'un accueil chaleureux des gens civilisés.

Conséquences psychologiques de la ségrégation Raciale

François Levrau, cité par Dugan et Edestein, examine l'importance de la reconnaissance sociale et le respect de l'individu surtout quand il y a des différences culturelles, ethniques, religieuses, et cetera, dans les communautés. Il attire l'attention sur le fait que nous sommes des êtres sociaux. Il note aussi que le respect et l'estime de l'autre personne sont nécessaires pour le bien-être des gens et afin qu'ils puissent ressentir le respect, l'estime et l'amour. Pour cela, il considère comment l'attitude et les comportements d'une communauté réceptrice contribueront à la réimplantation des immigrants, sans trop de problèmes (195, notre traduction)

Suivant la citation ci-haut, un nouveau venu aura moins de problèmes à s'installer et à se fait respecter dans une nouvelle société si les membres de cette société l'accueillent à bras ouvert, cela n'est pas le cas de notre protagoniste qui a rencontré des responsables hostiles à l'Aéroport. Face à leur hostilité, il est frustré et désillusionné mais espérant toujours qu'il trouvera une âme humaine à Concorde, il décide, après l'incident à l'aéroport, d'aller chercher une carte d'identité de Concorde, tout en y espérant un meilleur traitement. Ayant conclu que Concorde est meilleur que la Civilisation, notre protagoniste revient déposer sa demande d'immigrant mais encore, il subit le même traitement, on le fait voir encore que son désir de devenir immigrant est une illusion. La première rencontre avec l'officier lui a donné l'espoir qu'il réussira car il a loué Concorde dénonçant son pays de Songhaï qu'il venait de visiter. Il croit bien en la justice de Concorde donc pour répondre à la question de sa raison de vouloir devenir immigrant, il commence à louer le pays de Concorde en disant :

Parce que ça me plaît ici. On a l'occasion de se débrouiller, de s'améliorer et de poser sa petite pierre pour bâtir cette société. En plus mon séjour d'un an en dehors du pays m'a infiniment démontré que je ne peux pas vivre ailleurs, j'adore la Concorde, sans elle, je ne pourrais plus vivre. (16).

Nous voyons ici les mots d'un jeune homme qui vit la déception car il se croit parmi des amis mais il a constaté qu'il avait tort. D'après Mary Clark, cités par Dugan et Edestein :

Les êtres humains n'ont pas un endroit particulier où ils doivent vivre, car ils considèrent comme demeure tout lieu où ils se retrouvent. Ils ont appris à survivre et à inventer. La flexibilité est l'adaptation ultime des humains. (192. Notre traduction)

Les expériences d'Ayo à Concorde contrastent à cette déclaration. Ici, Concorde n'est pas un foyer pour Ayo même quand il fait des efforts pour s'intégrer et pour devenir membre de cette société, on l'exclue par la ségrégation raciale, le préjudice, le stéréotype et l'altérité. Donc son sentiment de désillusionnement vient du fait qu'il a subi ses plus mauvaises expériences là où il croyait qu'il aura ses meilleures expériences. A Concorde, Ayo découvre vite que Concorde refuse la paix aux gens socialement exclus. Cette Concorde dont il a si bien rêvé va vite devenir une place des pertes et des morts, perte d'identité et mort de soi. Il va vite découvrir qu'on ne veut jamais qu'il soit membre de ce paradis terrestre. Un petit enfant au consulat de la Concorde s'étonne de voir qu'il se présente aussi pour chercher le statut d'immigrant. Etant Noir, sa mère lui répond assurément qu'il n'aurait jamais ce statut car il n'est pas Blanc. Suivant ce que nous voyons ici, il paraît que la ségrégation raciale se voit de plus quand il s'agit d'un Noir.

Ojo-Ade, comme les autres écrivains de la migritude, n'a pas peur de faire sortir toutes ces attitudes méprisantes des Blancs et d'exposer les conséquences psychologiques de la ségrégation raciale, le préjudice et la marginalisation des noirs. Dans cette œuvre, il crie contre cet esprit de stéréotype qui fait que les Africains soient mal traités.

Enfin, Monsieur Grominsky, l'officier au consulat donne le dernier coup. Il avertit Ayo qu'il n'aura pas encore son statut d'immigrant car on mène toujours des enquêtes sur son caractère. Etant noir, on devrait prendre beaucoup de temps pour vérifier son caractère. C'est un grand coup pour notre protagoniste qui est venu à l'étranger croyant qu'il s'agit d'une société où tous ceux qui montrent les dents sont des amis.

A l'université, il s'unit avec les autres Noirs qui révèlent leurs expériences avec les Blancs; pour prendre des amis blancs avec la mission de leur apprendre une ou deux choses de leurs pays respectifs. Ils se croient des ambassadeurs de leurs pays respectifs mais ils découvrent que c'est une illusion car les Blancs ne partagent pas leur curiosité; ils se méfient d'eux, puisqu'ils les croient des porteurs des malheurs et de tout ce qui est mauvais. Cela a amené l'incompréhension chez Ayo et ses amis noirs qui n'ont pas pu comprendre pourquoi ils ne sont pas acceptés parmi les Blancs. Une pareille situation est vue dans *L'enfer au pays des Blancs* d'Iyanda Balogun où les parents de Cornelius, l'ami de John, le protagoniste, expriment leur mécontentement contre leur fils qui vient d'avoir des liaisons avec une Noire. Ils estiment que les malheurs comme le SIDA suivent les Noirs partout et qu'ils sont des trafiquants des drogues, des voleurs et qu'ils marchent leur nourriture désagréablement comme des porcs (17).

Pour notre protagoniste, l'accent devient un autre point de ségrégation. Pendant une leçon d'anglais, le professeur qui a posé une question sur Shakespeare note que la réponse qu'a donnée Ayo montre sa connaissance du sujet mais qu'il explique ses points avec un accent très difficile à comprendre. Cela affirme ce que Bill Ascroft et al. ont dit que "Le système éducatif impérialiste a mis une version "soutenue" de la langue de la métropole comme une norme. Or il marginalise les autres « variantes » comme d'impuretés (8, notre traduction)

Donc pour les Blancs, toute autre variante de leurs langues est impure; on ne l'accepte pas comme soutenue ou digne d'être appelée la forme correcte de cette langue. Pour Ayo, ce n'est pas seulement la couleur qui le pousse à la marge de la société mais aussi son accent. On oublie ici que cette langue est ce qui est venu avec la colonisation et que le Noir avait sa propre langue; on ne l'applaudit pas d'avoir essayé quand même d'apprendre la langue des Blancs, alors qu'eux-mêmes ne font aucun effort pour apprendre les langues des Noirs qu'ils voient comme inutile. Partout où l'homme noir se trouve, on lui rappelle l'impact puissant de la colonisation.

On constate aussi que les Noirs des Antilles se croient supérieurs à Ayo; parfois ils le regardent comme un étranger malgré le fait qu'ils partagent la couleur noire avec lui. Ce comportement de la part de ses frères noirs amène la double incompréhension pour Ayo qui n'arrive pas à comprendre comment il peut aussi y avoir des différences entre les gens de même couleur, ayant vu qu'à l'étranger on décrit les gens par leur couleur. Les Antillais, ayant été colonisés par des Blancs et ayant eu des relations sexuelles avec ces derniers, ce qui a produit des mulâtres des fois, se croient supérieurs à Ayo qui est venu directement de l'Afrique, ce continent des ténèbres. Iyanda Balogun les décrit dans *L'enfer dans le pays des blancs* comme ceux qui ont la peau noire avec la mentalité tout à faire blanche. Voilà un

phénomène très frustrant pour Ayo, qui aurait voulu s'unir avec eux pour lutter contre cet ennemi commun mais qui se trouve souvent seul en bas de l'échelle de la société. Donc il subit le choc de l'altérité, de l'exclusion et d'être l'étranger même parmi les autres Noirs.

Quand Ayo trouve Annette, une copine blonde et blanche, les parents de cette dernière ont refusé qu'il n'y ait aucune liaison entre leur fille et l'Africain, Ayo. Mais en fin elle s'est mariée avec Henri, un Noir antillais de Jamaïque. On peut se demander si cela a été possible parce que les parents d'Annette ont trouvé Henri, un Antillais, un peu supérieur à Ayo, l'Africain. Donc Ayo est marginalisé partout.

A l'usine où les étudiants travaillent pendant les vacances, il subit les mêmes mauvais traitements même quand il travaille dur. On n'applaudit jamais le Noir d'avoir réussi dans n'importe quelle tâche. On ne l'accepte pas quand il s'est montré plus intelligent que les Blancs; on ne lui accorde aucun respect car le respect est toujours réservé aux Blancs, la race supérieure du monde. Quand il réussit au sport, le journal parle de ses exploits mais n'ajoute pas qu'il est un bon étudiant. C'est comme si les Blancs lui disaient qu'il n'a pas le droit d'être quelque part à cause de sa couleur, cette couleur qui est signe de tout ce qui est mauvais. Ainsi on parle

... de la magie noire, diable noir, Afrique continent des ténèbres. Le noir est toujours un porte malheur alors que le blanc, symbole de vierge, porte le bonheur, on fait le nègre, on travaille comme le nègre, on voit tout en noir, on broie en noir, on a des noirs, on parle du pot noir, d'une série noire, d'une misère noire. (49).

Pour cette raison, il paraît que les Noirs doivent travailler pour gagner la partie de la terre rejetée puisque c'est devenu clair qu'il n'y aura jamais une place pour eux au paradis.

La conséquence psychologique de toutes ces situations est qu'Ayo est devenu hostile. Comme Dugan et Edelstein notent:

Sans doute, la reconnaissance et le respect, surtout le respect pour des différences, de la part d'une communauté réceptrice, peut aider les nouveaux arrivés à développer le respect de soi et le respect pour leur nouvelle communauté. (195, notre traduction).

Voyant que son pays adoptif n'a pas caché le fait qu'on ne le reconnaît ni le respecte, Ayo dévient hostile. Il a commencé à montrer le manque de respect pour les Blancs surtout à l'usine où, se sentant le manque de respect pour sa race et couleur noire, il refuse de travailler aussi dur qu'avant. Cette même situation s'est vue dans *La noire de...*, un film de Sembène Ousmane où Diouana, le personnage principal, est désillusionné par le manque de respect pour sa couleur noire, elle refuse de travailler aussi dur qu'avant pour ses employeurs blancs. C'est la même raison qui anime Ajanaku, le protagoniste de *Un nègre a violé une blonde à Dallas* de Ramoni Sanusi, qui se comportait mal, il volait pour enregistrer son mécontentement avec system oppressant des Blancs et pour se révolter contre ladite société. Donc toutes ces frontières qui s'élèvent entre la société d'accueil et les

migrants, compliquent les relations entre eux car les besoins de reconnaissance, des uns vis-à-vis les autres, est essentiel pour un meilleure vivre-ensemble différent.

Le Noir au troisième espace

Pour Jacques Chevrier citée par Lavigne (2011), la migitude est une sorte de troisième espace où les écrivains se trouvent libres de s'exprimer en soi. Notons que le Noir ne se trouve pas chez lui ni en Occident ni en Afrique alors que le Blanc se trouve chez lui en Afrique ainsi qu'en Occident parce qu'il domine le Noir partout. Un Noir est toujours forcé de chercher un troisième espace, là où il peut se sentir à l'aise. Ayo a bien essayé de s'adapter mais les Blancs cherchent toujours à le renvoyer chez lui. Il n'est pas libre de se débrouiller ou de faire partie de la société blanche; donc ce qui restait pour lui était de trouver sa propre niche.

Ayant brisé cette illusion d'un rapport gagnant-gagnant entre le Noir et le Blanc, Ayo a changé son comportement envers les Blancs. Il ne les voit plus avec respect et peur. Il a pu même se défendre devant le père d'Annette. S'il montre qu'il a peur devant celui-là, il ne s'agit pas de celle d'un être qui se sent inférieur face à un Blanc, la peur d'un esclave face à son maître, il s'agit plutôt de peur du fusil. En ce moment-là, il s'est défendu, pas en tant qu'Africain; il ne défend pas sa race ou sa couleur noire mais il défend sa personnalité en tant qu'être humain. Voilà donc qu'un écrivain de la migitude se voit comme un écrivain universel et pas nécessairement comme le porte-parole de l'Afrique qui veut revaloriser la culture noire, mais surtout comme un membre de la communauté mondiale, Il se voit au niveau mondial comme ayant le droit de s'exprimer. C'est la raison pour laquelle Maryse Condé pourrait dire qu'elle écrit en Maryse Condé. Elle entend par là qu'elle n'écrit pas nécessairement tant qu'Africaine ou Antillaise mais en tant que Maryse Condé. Les écrivains de la migitude s'expriment par rapport aux autres; ils ne se voient pas comme ayant une seule identité mais une identité hybride.

N'étant pas capable de surmonter tous ces problèmes ou d'être accepté, Ayo se prépare pour repartir chez lui en Afrique. Il a emmené son amie antillaise qui a même changé son nom de Marie à Amina, pour se rapprocher de l'Afrique. Les deux croient qu'ils auraient des meilleures conditions de vie en Afrique; qu'ils y auraient, peut-être, une sorte de troisième espace. Mais ils avaient tort car en arrivant au Songhaï, ils découvrent que la situation en Afrique s'empire. La corruption, la misère, l'incarcération arbitraire des citoyens, la mauvaise gestion, le népotisme, l'insécurité sociale et le chômage se trouvent partout. Dès l'aéroport, ils voient le premier signe de la décadence sociale au Songhaï. On lui demande de mouiller la barbe aux officiers avant de rentrer dans son propre pays alors qu'on a laissé sa femme passer, peut-être parce qu'elle est Antillaise. Quand il parlait à Monsieur Grominsky à propos de cette situation il a dit « J'y ai passé un an ou moins, je vous le dit ça a été une époque la plus détestable de ma vie, je ne voudrais pas m'en rappeler du tout, c'est comme si j'ai passé une année à un enfer terrestre » (*Les paradis terrestres*)

Dès son retour, Ayo constate qu'il paraît que cette image du Songhaï qu'il gardait n'a pas changé. La situation était toujours plus détestable. Arrivé au Songhaï, Ayo fait des efforts pour s'intégrer dans son pays; il essaie de juxtaposer le Songhaï à Concorde. Au Songhaï, la décadence se voit partout. Il y a le bruit des klaxons, l'embouteillage, et une société où le feu reste toujours rouge. Il mentionne aussi l'aliénation qui se voit parmi les gens surtout parmi les jeunes filles qui blanchissent leur peau ainsi que les cheveux et qui portent des perruques brunes et blondes pour être comme des Blanches. Il les adresse avec les mots de Fanon comme « des gens aux peaux noires, perruques blondes ». Ici, l'auteur dénonce cette imitation servile des Blancs par les Noirs, qui se blanchissent alors que leurs parents sont des purs Noirs de l'Afrique. Nous pouvons dire qu'à travers les yeux d'Ayo, l'auteur regarde ces gens-ci avec la haine.

Au Songhaï, comme nous l'avons déjà dit plus haut, on se trouve face à la domination des Blancs. On les trouve toujours en haut de l'échelle sociale. Un employeur d'un magasin a voulu frapper Ayo d'avoir confondu le patron blanc d'un magasin pour un des employés. Un autre magasin s'occupe des Blancs d'abord avant les Noirs. Donc, en Occident ainsi qu'en Afrique, le Noir n'a pas un lieu où il pourrait appeler un foyer. Il doit trouver un troisième espace où il va rester, comme dit Jacques Chevrier. Un autre signe de la domination des Blancs au Songhaï est l'interdiction de l'usage de la langue maternelle sauf pendant la réunion familiale. Ici encore comme ailleurs, la langue du colonisateur est vue comme supérieure. Une telle chose fera que Ngugi wa Thiong'o et Obi Wali soient tellement fâchés en tant que partisans et défenseurs de l'usage de la langue locale.

En essayant de s'adapter à la société songhaïne, Ayo est devenu membre d'une cabale parce qu'il constate que l'argent commence à avoir une voix impossible à faire taire en Afrique. Ajanaku a fait la même remarque dans *Un nègre a violé une blonde à Dallas* que « En Afrique noire comme un charbon tout le monde vous admire quand vous êtes riche, le monde vous côtoie, tout le monde veut être votre ami sans même savoir la source de votre argent » (49). Les membres de cette cabale dépensent l'argent comme si c'est très facile à gagner, même quand son père l'a interdit de participer à leur réunion, il s'y rendait toujours en secret parce qu'il voulait à tout prix s'intégrer dans cette société. Il ne veut plus être exclu.

Quand le dictateur Sawaba a arrêté Ade, son frère, et a voulu l'arrêter aussi, il a fui encore son pays. Là où il croyait qu'il aurait du respect et de la paix qui lui manquaient à la Concorde, a fini par devenir un enfer. Donc il a quitté son pays pour retourner à l'autre enfer.

Dès son retour à la Concorde, il a fait des nouvelles tentatives pour obtenir sa carte d'identité concordienne mais il a encore échoué. Pendant qu'il exprimait son mécontentement contre le système concordien, il a eu un mal entendu avec l'officier et il a frappé ce dernier qui est mort quelques jours après, de suite de cet incident. Suite à la mort de l'officier on l'a arrêté et on l'a condamné en prison. Voyant qu'il ne trouve pas un espace au Songhaï ni à la Concorde Ayo s'est suicidé et bien sûr, il a trouvé un troisième espace dans l'au-delà.

Voilà la fin ironique d'un jeune homme qui a quitté son pays natal tout en espérant de trouver la vie ailleurs mais qui a perdu la vie qu'il a voulu sauver en fuyant son pays.

Conclusion

Les conditions diasporiques des Africains deviennent quelque chose d'insouciant pour beaucoup d'écrivains africains, surtout les écrivains qui vivent hors du continent. Donc le courant littéraire de la migritude est une nouvelle manière qu'emploient ces écrivains pour exposer ces conditions. Nous entendons Ojo-Ade, qui rejoint les autres écrivains de la migritude pour condamner, sans peur, l'attitude raciste et préjugée des Blancs surtout envers les Noirs alors que ces Blancs ne sont pas vraiment supérieurs aux Noirs. Obinaju a aussi souligné cela en disant « Or, rien ne prouve que les valeurs culturelles des Blancs ainsi que leurs modes de vivre chez eux soient plus valables que celles des Noirs. » (3).

Dans cette œuvre, Femi Ojo-Ade a pris la parole, adressant sans peur, les conditions oppressives de la ségrégation raciale et du préjudice blanc dont souffrent les Noirs en Occident parce qu'ils sont déjà stéréotypés comme des sous-humains sans intelligence. Donc il conseille ici les Noirs partout de rejeter toutes ces images stéréotypées que le Blanc fait d'un Noir. Il condamne le fait qu'en Afrique ainsi qu'en Occident, l'homme noir continue à être menacé Il est toujours placé en marge de la société même quand il se distingue dans tout aspect de la vie. Il faut toujours crier contre tous ces traitements inhumains contre les Noirs surtout en ce qui concerne les Africains de la diaspora car un Noir est aussi un être humain tout comme les autres êtres humains du monde. Tous les écrivains doivent rejoindre notre auteur dans cette lutte pour que le Noir soit placé parmi les autres êtres humains et que l'image de l'Afrique comme continent des ténèbres soit changée. Peut-être si cela est fait on peut un peu adoucir les mauvais effets de l'esclavage et de la colonisation sur la vie de l'homme noir.

ŒUVRES CITEES

- Ashcroft, Bill. Gareth, Griffiths et Tiffin, Helen. *The Empire Writes Back*. 2e éd. London and New York: Routledge. 2002. Imprimé.
- Chatti, Mounira. *Migritude : Jeu de l'identité et de l'altérité*. Repéré à www.revue-silene.com/images/30/extrait_115.pdf 10 Mai 2017. Web.
- Dugan, Mahni et Edelstein, Arnon. *Migration Matters*. Oxfordshire: Interdisciplinary press. 2013. Imprimé.
- Encyclopedi.com, Ojo-Ade femi. 2009 Repéré à www.encyclopedia.com/.../ojo-ade-femi-1941. Web.
- Feghabo, Charles Cliff. *Globalization/Transculturalism, Cultural reaffirmation and Adichei's Americana*. Une communication présentée au 5e Colloque International du Department of English Language, Université d'Uyo, Uyo. 2017
- Foster, Christopher Ian. *Home to Hargeisa: Migritude, Pan-Africanism, And the Politics of*

Regina: *Migritude dans Les Paradis Terrestres De Femi Ojo-Ade*

- Movement from Banjo to Black Mamba Boy*. Repéré à escholarship.org/uc/item/0hw1z4xm. Mai 20 2017. Web.
- Garnier, Xavier et Philippe, Jean Warren. *Ecrivains francophones en exil à Paris*. Paris: Karthala. 2012. Imprimé.
- Iyanda, Balogun Leo. *L'enfer dans le pays de blanc*. Cotonou: Centre des publications Universitaires. 2015. Imprimé.
- Lavigne, Sophie. *De la Négritude à la Migritude: une analyse sociologique de la littérature de l'Afrique francophone*. Montreal: Université de Québec. 2011. Repéré à [.http://archipel.uqam.ca](http://archipel.uqam.ca)>... 15/05/2017
- La migritude: une errance identitaire et littéraire. Repéré à <https://www.brown.edu>>eqx10_la. 15/05/2017
- Mushtaq, Hammad. "Othering, Stereotyping and Hybridity in Fiction: A Postcolonial Analysis of Conrad's *Heart of Darkness* (1899) and Coetzee's *Waiting for the Barbarians* (1980). *Journal of Language and Literature* 3 (2010):25-30.
- Obinaju, Joseph. *Ferdinad Oyono: L'itinéraire d'un romancier*. Okigwe : Fasmen Communications. 1999. Imprimé
- Ojo-Ade, Femi. *Le paradis terrestres*. Ibadan: Dokun publishing house. 2003. Imprimé.
- Ousmane, Sembène. *La noire de...*, Tirée de Voltaïque, produit par André Zwoboda. Paris : 1963. Film.
- Oyono, Ferdinand. *Le vieux nègre et la médaille*. Paris: Union general d'editions. 1956. Imprimé.
- Patel, Shailja. *Migritude*. Repéré à [newint.org/blog/majority/2011/02/10/migritude web](http://newint.org/blog/majority/2011/02/10/migritude-web)
- Sanusi, Ramoni. *Un nègre a violé une blonde à Dallas*. Ibadan: Graduate publishers. 2016 Imprimé.
- Zanganeh, Lila Azam. *Out of Africa*. Repéré à www.nytimes.com/2005/06/12/books/review/out-of-africa.html. Mai 20 2017. Web.